

УДК 332.1

**АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ АО
«QARMET» – ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ VOSVIEWER**

ГЕЛЬМАНОВА ЗОЯ САЛИХОВНА

Профессор, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

FAYEZ WAZANI ABDUL WALID

Магистр, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

КОНКУЖАЕВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА

Магистрант, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

Корпоративная социальная ответственность (КСО) стала важнейшим элементом стратегий устойчивого развития в металлургической промышленности, где предприятия сталкиваются с растущим давлением необходимости балансировать экономическую эффективность с охраной окружающей среды и социальной ответственностью. В статье основное внимание уделяется анализу и разработке стратегии КСО АО «Qarmet» с учетом глобальных тенденций исследований и практик ответственного ведения бизнеса. Используя библиометрический подход, мы провели комплексный обзор научных публикаций для выявления доминирующих ключевых слов, сетей совместной встречаемости и тематических кластеров, связанных с КСО в металлургическом секторе. Визуализация с помощью VOSviewer раскрывает такие ключевые области, как устойчивое развитие, управление, финансовые показатели, взаимодействие с заинтересованными сторонами и корпоративная этика, предлагая ценную информацию как о текущей практике, так и о будущих перспективах стратегии КСО в металлургии [1].

Авторы экспортировали метаданные из 5845 публикаций из базы данных Web of Science (WoS), используя следующий запрос: «TITLE: ("корпоративная социальная ответственность" ИЛИ "стратегия КСО" ИЛИ "практики КСО" ИЛИ "политика КСО" ИЛИ "корпоративная устойчивость" ИЛИ "ответственный бизнес" ИЛИ "реализация КСО" ИЛИ "прозрачность КСО" ИЛИ "стратегия ESG" ИЛИ "корпоративная этика" ИЛИ "промышленная устойчивость" ИЛИ "КСО металлургической отрасли" ИЛИ "КСО в тяжелой промышленности" ИЛИ "устойчивость металлургической отрасли" ИЛИ "Qarmet")», временной интервал: 2020–2024 гг. Индексы: SCI - EXPANDED, SSCI, CPCI - S, ESCI. Построение сети совместной встречаемости ключевых слов и их кластеризация проводились с помощью программы VOSviewer 1.6.15 [2].

Минимальное количество ключевых слов, выбранных для рассмотрения, составило четыре. Общее количество ключевых слов в 5845 рассмотренных публикациях (авторы и ключевые слова Plus, сгенерированные WoS) составляет 3427. Количество ключевых слов, которые встречаются не менее четырех раз, составляет 370, и для них был проведен дальнейший анализ.

При анализе написание ключевых слов не переводилось на русский язык с целью сохранения их исходного смысла. Для сокращения количества кластеров, в которые объединяются ключевые слова (КС), введено дополнительное ограничение: не менее 100 КС на кластер.

В таблице 1 представлен анализ стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) АО «Qarmet», в котором особое внимание уделено выявлению доминирующих тем, исследовательских кластеров и перспектив развития. С помощью VOSviewer была проведена библиометрическая визуализация 5845 публикаций, которая выявила такие ключевые направления, как устойчивое развитие, корпоративное управление, финансовые показатели, взаимодействие с заинтересованными сторонами и этика. Эти кластеры отражают как

текущую практику, так и новые тенденции в области КСО в металлургическом секторе, предлагая понимание того, как АО «Qarmet» может укрепить свою стратегию устойчивого и социально ответственного бизнеса.

Таблица 1- 40 наиболее часто встречающихся ключевых слов в выборке из 5845 метаданных

Ключевое слово	Н - кВт	Ключевое слово	Н - кВт	Ключевое слово	Н - кВт	Ключевое слово	Н - кВт
корпоративная социальная ответственность	548	бизнес	74	корпоративное управление	41	рынок	31
ксо	355	собственность	69	Инновации	41	стоимость фирмы	31
производительность	244	твердый	64	Инвестиции	40	легитимность	31
влияние	236	репутация	61	Качество	36	заинтересованные стороны	31
финансовые показатели	188	теория заинтересованных сторон	61	управление прибылью	34	акционерная стоимость	27
управление	179	детерминанты	58	нефинансовое раскрытие информации	33	директора	24
управление	136	расходы	57	Поведение	33	обручение	23
устойчивость	112	компания	54	Этика	33	деловая этика	20
раскрытие информации	96	устойчивое развитие	50	Промышленность	32	гендерное разнообразие	19
производительность фирмы	78	риск	42	Стратегия	32	деятельность КСО	19

Примечания: ключевое слово — название термина; N-kw — местонахождение термина.

Доминирующие ключевые слова связаны с темой, ее корпоративной социальной ответственностью, воздействием, финансовыми показателями, управлением, менеджментом, устойчивостью, раскрытием информации, результатами работы фирмы, бизнесом, собственностью, фирмой, репутацией, теорией заинтересованных сторон, определяющими факторами, стоимостью, устойчивым развитием, риском, корпоративным управлением,

социальная ответственность	17	корпоративная устойчивость	10
производительность фирмы	13	корпоративная социальная эффективность	8
этика	7	гендерное разнообразие	8
цели устойчивого развития	8	социальный капитал	7
совет директоров	9	социальные предпочтения	5
управление прибылью	12	Культура	6
стоимость фирмы	13	бизнес-стратегия	7

В таблице 2 представлен результат сравнения 30 наиболее распространённых ключевых слов авторов публикаций с ключевыми словами платформы WoS . Из таблицы видно, что авторы чаще используют более общие термины для классификации своих публикаций:

корпоративная социальная ответственность, корпоративное управление, устойчивое развитие, теория заинтересованных сторон, социальная ответственность, эффективность фирмы, этика, совет директоров, управление прибылью, стоимость фирмы, теория легитимности, метаанализ, раскрытие информации, сотрудники, теория агентств, деловая этика, сотрудничество, корпоративное гражданство, корпоративная устойчивость и корпоративная социальная эффективность.

Рисунок 2- Визуализация 30 наиболее распространенных ключевых слов: термины, назначенные автором, и термины, созданные WoS

Web of Science (WoS) также генерирует список «Keywords Plus» на основе анализа полных текстов публикаций. Эти термины часто описывают тему в более широкой перспективе, чем исходные ключевые слова авторов. В этом случае доминирующими терминами являются КСО, воздействие, производительность, управление, финансовые показатели, менеджмент, раскрытие информации, собственность, детерминанты, бизнес, стоимость, фирмы, компании, теория заинтересованных сторон, риск, качество, нефинансовое раскрытие информации, директора, поведение, доверие, рынок, отрасль, акционерная стоимость, модель, управление доходами, стратегия, восприятие, структура, стимулы, посредническая роль и экологические показатели, которые в совокупности обеспечивают более глубокое понимание реализации тем, затронутых ключевыми словами авторов [3].

В исследовании также подчеркивается необходимость адаптации АО «Qarmet» к глобальным стандартам устойчивого развития и их интеграции в свою производственную практику. Согласовывая свою стратегию КСО с такими фреймворками, как Глобальная инициатива по отчетности (GRI), ISO 26000 и Цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР), АО «Qarmet» может не только укрепить свою легитимность, но и привлечь международных инвесторов и партнеров, которые отдадут приоритет ответственному ведению бизнеса [8]. Внедрение передовых систем отчетности, платформ взаимодействия с заинтересованными сторонами и технологий устойчивого производства может помочь компании снизить репутационные риски и продемонстрировать лидерство в области промышленной ответственности. Важно отметить, что КСО в металлургическом секторе является в высшей степени междисциплинарной областью, опирающейся на знания из области менеджмента, экономики, экологии и промышленной инженерии, что создает возможности для инноваций на стыке этих областей [9].

Данный анализ показывает, что разработка стратегий КСО в АО «Qarmet» может служить моделью для других предприятий Казахстана и Центральной Азии. Результаты исследования свидетельствуют о том, что КСО трансформируется из добровольной филантропической деятельности в стратегический подход к управлению, обеспечивающий долгосрочную конкурентоспособность, операционную эффективность и устойчивость на мировых рынках [10]. В частности, внедрение ответственных методов ведения бизнеса в металлургические предприятия может улучшить отношения с заинтересованными сторонами, способствовать социальной стабильности в местных сообществах и способствовать экологической устойчивости в ресурсоемком секторе. Таким образом, библиометрические данные, полученные с помощью VOSviewer, представляют собой ценную основу для будущих исследований, разработки политики и практических инициатив, направленных на укрепление КСО в металлургии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Carroll A. B., Shabana K. M. (2010). The business case for corporate social responsibility: A review of concepts, research and practice. *International Journal of Management Reviews*, 12(1), 85–105. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2009.00275.x>
2. VOSviewer Manual: Van Eck, N. J., & Waltman L. (2021). VOSviewer Manual: Version 1.6.15. Centre for Science and Technology Studies, Leiden University.
3. Chen C. (2006). CiteSpace II: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 57(3), 359–377.
4. Carroll A. B., Brown J. A. (2018). Corporate social responsibility: A review of current concepts, research, and issues. *Business & Society*, 57(1), 7–29.
5. Aguinis H., Glavas A. (2019). On corporate social responsibility, sensemaking, and the search for meaningfulness through work. *Journal of Management*, 45(3), 1057–1086.
6. Jamali D., Karam C. (2018). Corporate social responsibility in developing countries as an emerging field of study. *International Journal of Management Reviews*, 20(1), 32–61.
7. Frynas J. G., Yamahaki C. (2016). Corporate social responsibility: Review and roadmap of theoretical perspectives. *Business Ethics: A European Review*, 25(3), 258–285.
8. Porter M. E., Kramer M. R. (2019). Creating shared value. *Harvard Business Review*, 97(1), 66–77.
9. Matten D., Moon J. (2020). Reflections on the 2018-decade award: The meaning and dynamics of corporate social responsibility. *Academy of Management Review*, 45(1), 7–28.
10. Hahn R., Kühnen M. (2013). Determinants of sustainability reporting: A review of results, trends, theory, and opportunities in an expanding field of research. *Journal of Cleaner Production*, 59, 5–21.